

≡ MENU

a penado Pavão

opinião como direito

O ÚLTIMO ENCONTRO

dezembro 31, 2024 por a pena do pavão, publicado em crônicas

Ano 12 – N. 78/2024

– Oi, meu irmão!

Um beijo na testa, um aperto de mão e um certo incômodo – é inegável. Uma sensação estranha.

Hoje constato: aquele foi nosso último encontro.

De desencontros todos vivem, sobretudo irmãos. Nós não fomos diferentes. Felizmente nossos encontros foram maiores.

De cada um de nós a vida cobra um preço. Hoje, no último

dia do ano, quando imaginei que seria uma data para relembrar minha chegada ao Texas, há 51 anos, sou alcançado pela mensagem de meu irmão mais velho – José Sérgio – de que nosso irmão mais novo – José Reinaldo – acabou de falecer, após enfrentar uma batalha de UTI.

O primeiro movimento é sentir a impotência, porque não há voos disponíveis para hoje num Brasil desorganizado. O que fazer? Escrever soa como alternativa possível.

Preso no quarto de hotel me vejo refém de sentimentos que, felizmente, possuem saldo positivo porque o amor ensinado por nossos pais foi maior.

Já não poderei dizer que tenho um irmão caçula, apenas um irmão mais velho que ocupou o lugar do primogênito. E se na dor da partida do primeiro eu estava em companhia dele, do último dos filhos eu estou distante, jamais ausente.

Não quero repartir dores. A dor é minha e só eu sei como estou. Mas desejo, sim, dividir a crença de que ainda hoje meu irmão estará no banquete do Senhor, com nossos pais e irmão.

Do gordinho fica a irreverência, as brincadeiras, a forte religiosidade e as memórias de nossa viagem do circuito católico rumo à Terra Santa. Bons tempos.

A vida nos permitiu pedir perdão com o olhar. Imagino que tenhamos feito reciprocamente isso naquele dia porque após a cirurgia a que foi submetido me mandou um recado.

Em mim fica uma imensa saudade de quem não ficou. Mas

também fica uma eterna lembrança de quem dividiu conosco o mesmo quarto na Avenida João Pessoa, n 58, do Apeadouro.

Segue em paz, meu irmão. Beija nossos pais e diga-lhes que ficamos por aqui vendo mais uma estrela no céu. Que Deus seja misericordioso e que saibas enfim que sempre te amei.

com a tag literatura

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A BRISA DO BRIZENO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O ÚLTIMO ENCONTRO

A BRISA DO BRIZENO

WHATSAPP: CENSURA OU DISTRAÇÃO?

MÃOS AO ALTO!

EM QUE NATAL?

ARQUIVOS

Selecionar o mês ↕

COMENTÁRIOS

LIVROS PROIBIDOS... em **“INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
O GRITO NÃO SE CALA... em **“INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
CARLOS AUGUSTO FURTA... em **PODRES PODERES**
Sanatiel Pereira em **PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...**
A PENA DO PAVÃO em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**

Com tecnologia WordPress.com.